

APORTANDO INVESTIGACIÓN Y RESPUESTAS

DOI: 10.5281/zenodo.10063968

En Editorial UES, nos complace presentar el primer número de la revista digital "EnfoqUES" es una publicación académica, dirigida a la comunidad académica nacional e internacional conformada por investigadores, docentes, estudiantes, directivos y público en general interesados en los diferentes campos de las ciencias sociales y humanidades.

Esta revista es el resultado positivo de un reto humano e intelectual por parte de todos los que conforman esta publicación, en la cual se busca dar difusión a resultados de investigaciones, análisis y/o reflexiones sobre fenómenos del área que son prioritarios para entender las nuevas formas y procesos de aprender, educar, comunicarse y así explicar algo de la problemática social y humana del mundo en el que nos ha tocado vivir.

En esta ocasión contamos con un artículo sobre alfabetización disciplinar, que aborda las acciones a las que tiende la formación para quienes ejercen la docencia a nivel universitario y posgrado. Constituye una propuesta que se aborda desde dos puntos de vista, la primera desde el ejercicio de los profesionales de la salud como docentes, la segunda desde cómo se enseña y aprende, que los autores definen como una práctica didáctica situada en un caso.

Además presentamos un artículo que tiene que ver con un tema siempre relevante, el fenómeno de la migración y la educación. Los investigadores analizan las prácticas docentes en escuelas de nivel básico, desde la perspectiva de la sensibilidad intercultural que se da con alumnos migrantes, llegando a proponer un modelo de escala que sirva como sustento para la creación de programas de intervención social y educativa.

En tiempo de pandemia, las instituciones educativas optamos por las clases en sistema virtual, por lo que el artículo sobre la administración del tiempo como una competencia básica en estos ambientes de aprendizaje es más que pertinente. Es interesante conocer a través de esta investigación cómo fue que los estudiantes administraron este recurso, dando oportunidad a gestionar lo necesario para su aprendizaje.

Además, contamos con un artículo sobre educación financiera, en esta investigación se realizó un análisis sobre cómo esto determina la calidad de vida de las personas con variables como el ahorro, deudas e historial crediticio, lo cual permite a los autores, hacer sugerencias para incluir en los planes de estudio de la universidad.

Finalmente, incluimos un artículo que presenta resultados de investigación mixta sobre la experiencia de la lectura como un importante factor de mediación en la formación lectora de estudiantes universitarios.

Para todos los que colaboramos en este medio de divulgación en el área de las ciencias sociales y humanidades, es un privilegio entablar comunicación con ustedes a través de nuestra Revista EnfoqUES que, en este formato digital, pensamos nos ofrece ilimitadas posibilidades para conocer todo lo que ocurre en nuestro campo de acción, por último, la invitación está abierta a leerla y a colaborar con nosotros, acción que contribuye a que la universidad no solo transmita conocimiento en las aulas, sino también a la sociedad para incidir en ella como factor de cambio positivo.

M.E. Viridiana Valero Ornelas
EDITORA REVISTA ENFOQUES